

CÁPSULA JURÍDICA ESTRUCTURAL

Evidencia de desacato, simulación y destrucción anticipada del juicio de amparo directo notoriamente válido

Autor: Marco Antonio González Arroyo

Fecha: 28 de July de 2025

I. ANTECEDENTES NORMATIVOS Y CONSTITUCIONALES

- El artículo 107 constitucional, la Ley de Amparo, los tratados internacionales (artículos 1º, 103, 105, 107, 109 CPEUM) y la jurisprudencia constante en materia de protección judicial y debido proceso, obligan al Estado Mexicano a tramitar con imparcialidad, exhaustividad y apego al principio de progresividad toda petición de amparo que tenga como base un acto reclamado de imposible reparación o de afectación a derechos fundamentales como la subsistencia, la dignidad humana y el acceso a la justicia.
- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente de facultad de atracción 968/2024, resolvió en sesión de 24 de abril de 2024 no ejercer la atracción, pero reconociendo la existencia del procedimiento original, la no legitimación formal del promovente para solicitar atracción, y los hechos notorios visibles en SISE como base de su análisis, según el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.
- El promovente, debido al conocimiento público y directo de dicha resolución, se ostentó sabedor del acto y presentó con oportunidad una solicitud de amparo directo, anticipándose al desechamiento del recurso de queja 15/2024, alegando como base el principio de preclusión procesal y la figura del sabedor.

II. HECHOS NOTORIOS Y ACTUACIONES DOCUMENTADAS

- El juez 17 de Distrito, en conocimiento pleno del expediente, desechó la demanda de amparo directo, alegando falsamente que el actor reclamaba la no atracción por parte de la Corte, cuando ésta ya había resuelto el asunto y devuelto la competencia con instrucciones implícitas.
- La notificación del acuerdo de la SCJN llegó formalmente al tribunal en agosto de 2024, después de que el juez de distrito hubiera enterrado el juicio en junio.
- El promovente presentó escritos posteriores que fueron ignorados, archivados o fragmentados dolosamente en distintos juzgados, mientras el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo seguía simulando la conclusión del juicio con acuerdos de archivo y advertencias procesales intimidatorias.

- Se configuró así una cadena de desacatos y violaciones a lo dispuesto por la Corte, entre ellas: separación indebida de juicios sin fundar ni motivar; rechazo sistemático de incidentes de repetición del acto reclamado y subsistencia; ocultamiento de notificaciones por parte del tribunal colegiado; falsedad en la motivación del desechamiento; destrucción anticipada de expediente clasificado como de 'irrelevancia documental', pese a su notoria relevancia constitucional y probatoria.
- El promovente advirtió desde mayo que no seguiría realizando el trabajo que correspondía a los juzgadores, ya que había explicado, fundamentado y aportado pruebas sin que sus escritos fueran leídos o considerados, lo cual agravó su molestia legítima ante la desidia judicial.

III. EFECTOS JURÍDICOS INMEDIATOS

- Al tratarse de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional (despojo, privación arbitraria, trato indigno), y violaciones a derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, se activa la procedencia inmediata del:
- Recurso constitucional interno por desacato (Art. 107, fracción XVI CPEUM).
- Jurisdicción internacional subsidiaria conforme a la Convención Americana, el Estatuto de Roma, el T-MEC y la OIT.
- Revisión extraordinaria oficiosa por parte de la SCJN.

IV. PETICIÓN

- Que la autoridad competente e imparcial, ejerza control de legalidad y corrección de procedimiento, reencauzando el trámite a partir de su propia resolución y la presentación del amparo directo promovido oportunamente.
- Que se declare la nulidad de los desechamientos fundados en falsedad e ignorancia deliberada.
- Que se ordene la reparación constitucional plena, incluyendo restitución de derechos, medidas de no repetición y eventual responsabilidad penal o administrativa de los juzgadores involucrados.